

INGEKOMEN BOEKEN

- Mr. N. W. A. van Eijk - C. Boersma, De nieuwe kinderbijslagregeling. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 3,75.
- Prof. Mr. P. Lieftinck, Zuiver Uw zilver. Uitg. N.V. Martinus Nijhoff's Boekhandel en Uitg. Mij., 's-Gravenhage. Prijs f 17,50.
- Prof. Dr. C. F. Scheffer, Financiële notities. Uitg. N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel, 's-Gravenhage. Prijs f 7,90.
- Prof. R. W. Starreveld, Leer van de Administratieve Organisatie. Deel I: Algemene grondslagen. Deel II: Typologie der toepassingen. Uitg. N. Samsom N.V., Alphen a/d Rijn. Prijs voor beide delen tezamen f 56,—.
- A. G. F. Lindeijer, Vrije beroep en fiscus. Uitg. Ned. Uitgeversmij. N.V., Leiden. Prijs f 3,25.
- Prof. Mr. J. Valkhoff, Bepalingen over boekhouding en administratie. Uitg. Uitgeverij F.E.D., Amsterdam. Prijs f 4,25.
- Prof. Mr. J. G. Detiger, Gelijkheid en differentiatie als fiscaal rechtsgoed. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer.
- Dr. J. H. Christiaanse, Deelnemingsvrijstelling. No. 20 in de serie Fiscale Monografieën. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 13,50.
- Mr. S. C. H. Nederburgh, Nieuw fiscaal recht in het kader van de E.E.G. (rede). Uitg. Scheltema & Holkema N.V., Amsterdam. Prijs f 2,—.
- L. L. G. D. Meertens, Over de invloed van de commerciële visie (openbare les). Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 2,—.
- B. Schippers en J. L. van Hedel, Aftrekposten bij de inkomsten- en vermogensbelasting. Uitg. Ned. Uitg. Mij. N.V., Leiden. Prijs f 3,75.
- A.G.F. Lindeijer, De investeringsaftrek. Uitg. Ned. Uitg. Mij. N.V., Leiden. Prijs f 3,25.
- Prof. Dr. M. J. H. Smeets, Grondbeginselen van de belastingheffing. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 2,50.
- H. H. M. Foppe, Ondernemer en Accountant. Uitg. N.V. Drukkerij en Uitgeverij J. H. de Bussy, Amsterdam. Prijs f 6,90.
- Supplement 6 Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, band B en band C. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs band B f 10,25, band C f 3,95.
- Drs. W. P. den Turk, Belastingtarieven (13e druk), Uitg. Kooyman's Uitgeverij, Barendrecht.
- Alan R. Rado, United States Taxation of Foreign Investment - the new approach. Uitg. Internationaal Belasting Documentatie Bureau, Amsterdam. Prijs f 20,—.
- Dr. R. Slot, Beschouwingen over enige aspecten van de reservevorming in de open Naamloze Vennootschap. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs f 2,25.
- Supplement 1 Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, deel C. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 6,34.
- Evelin Jans, Les chemins nouveaux de l'organisation. Uitg. Librairie polytechnique Béranger, Paris.
- Dr. A. C. R. Dreesmann, Evolutie en Expansie, serie Bedrijfseconomische Monografieën deel XXXVII en XXXVIII. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs voor de twee delen f 65,—.
- E. J. H. Volkmaars, Hoeveel Omzetbelasting? Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 2,95.

Dr. H. L. Drost, Oudedags- en Gezinsverzorging (3e druk), no. 3 in de serie Fiscale Monografieën. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer Prijs f 14,50. De structuur van de onderneming. Uitgegeven door de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.

Statistiek voor het slagersbedrijf over 1961. Uitgegeven door het Economisch Instituut voor het midden- en kleinbedrijf. Prijs f 3,75.

Statistiek voor de detailhandel in textielwaren over 1961, Uitgegeven door het Economisch Instituut voor het midden- en kleinbedrijf. Prijs f 3,75.

Dr. P. A. Verheijen, Het wervingsvraagstuk van arbeiders (openbare les). Uitg. N.V. Uitgeverij Winants, Heerlen.

Internal Wage-Structure, Editor Prof. Dr. J. L. Meij. Uitg. N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Mij., Amsterdam. Prijs f 32,50.

Supplement 2, Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, deel C. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 3,99.

Dr. G. F. Fortanier en Dr. J. J. M. Veraart, Schematisch overzicht van de sociale verzekeringswetten. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 1,75.

J. J. Verseput, Fiscaal fundament. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 13,50.

Dr. J. A. Geertman, Der Betrieb und der Markt. Uitg. Verlag Neue Wirtschafts-Briefe Herne, Berlin. Prijs DM. 58,—.

Simon-Pierre Jacot, Stratégie et Concurrence (collection „Observation Economique”). Uitg. Sedes, Paris. Prijs Fr. Frs. 22,—.

Supplement 9 Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, deel A. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 2,16.

Mr. H. Cohen Jehoram, Goodwillrecht. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 14,75.

Dr. J. H. Christiaanse, De belastingherziening in een nieuwe fase. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 2,95.

Supplement 7 Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, deel B. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Prijs f 2,61.

Drs. R. M. Klein Nagelvoort, Bedrijfsorganisatie. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 12,50.

Ir. E. Hijmans, Mens, metaal, machine. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 24,75.

Prof. Mr. H. Schuttevaer, Discipline et Indiscipline Fiscales. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs f 3,50.

M. G. Mey-Koning, Vraagstukken over accountancy, deel II. Uitg. J. Muusses N.V., Purmerend. Prijs f 17,50.

M. G. Mey-Koning, Vraagstukken over accountancy, 2e supplement bij deel I. Uitg. J. Muusses N.V., Purmerend. Prijs f 2,—.

J. C. Vastrick en C. S. de Jong, De organisatie van de mechanische administratie. Uitg. N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel, 's-Gravenhage. Prijs f 3,75.

Prof. Dr. H. J. van der Schroeff, Kosten en Kostprijs. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Kosmos, Amsterdam. Prijs f 35,—.

Prof. Dr. H. J. van der Schroeff, De variabele kostencalculatie („Direct costing”) in vergelijking met de integrale kostenberekening. Prae-advies uitgebracht op de 46e accountantsdag op 12 oktober 1963 van het Nederlands Instituut van Accountants. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Kosmos, Amsterdam. Prijs f 2,50.